

lang=en&subtheme=gov.gov_gfs10&display=list&sort=category (дата обращения 02.01.2022).

15. Databanks International [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cntsdata.com/> #!economic-data-definitions/cbqs (дата обращения 23.01.2022).

УДК 338.242.46

DOI

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ПРЕОДОЛЕНИИ АСИММЕТРИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КИРИЕНКО О.Э.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

ЯКИМЧАК А.А.,

**преподаватель кафедры менеджмента непроизводственной сферы ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье исследованы факторы асимметрии социально-экономического развития территорий и предпринимательства, выделены общие и специфические факторы, определена роль государственной поддержки в преодолении структурной и территориальной асимметрии развития малого и среднего предпринимательства.

Ключевые слова: государственная поддержка, структурная асимметрия, территориальная асимметрия, инфраструктура, предпринимательство, социально-экономическое развитие

THE ROLE OF STATE SUPPORT IN OVERCOMING ASYMMETRY IN ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT

KIRIENKO O.E.,

**Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department of Non-Production Management**

**SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

**YAKIMCHAK A.A.,
Lecturer of the Department of Non-production
Management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article examines the factors of asymmetry in the socio-economic development of territories and entrepreneurship, highlights general and specific factors, determines the role of state support in overcoming the structural and territorial asymmetry in the development of small and medium-sized businesses.

Keywords: state support, structural asymmetry, territorial asymmetry, infrastructure, entrepreneurship, socio-economic development

Постановка задачи. Мировая практика показывает, что устойчивое развитие экономики обеспечивается развитием предпринимательства, в первую очередь, малого и среднего. В развитых странах в этом секторе занято две трети экономически активного населения, производится от 50% до 80% ВВП. Роль предприятий малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии обусловлена его мобильностью; конкурентоспособностью; быстрой окупаемостью инвестиций; способностью быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, связанным с реструктуризацией экономики; обеспечением рабочими местами населения, в том числе лиц с низкой конкурентоспособностью на рынке труда (молодёжь, пенсионеры, инвалиды); высокой производительностью труда.

Однако в современных условиях, характеризующихся нестабильностью, субъекты МСП испытывают ряд проблем, связанных с ограниченными возможностями доступа к финансовым ресурсам, наличием административных барьеров, недостатком квалифицированных кадров, необходимостью своевременного получения актуальной информации, связанной с изменениями в законодательстве, условиями ведения бизнеса и т.д.

Факторы неопределённости и динамичности внешней среды усиливают диспропорции в развитии предпринимательства, которые проявляются в структурной и территориальной асимметрии.

Сфера малого и среднего бизнеса, отличающаяся высокорисковым характером деятельности, нуждается в государственной поддержке, роль которой существенно возрастает в условиях неопределённости и нарастающей асимметрии развития.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематика пространственных особенностей функционирования и развития экономики исследуется в работах современных авторов: А.В. Боговиза, М.В. Аликаева, А.Н. Герасимова, Е.И. Громова, С.А. Левченко, Л.М. Позднякова, Л.Р. Беденкова, В.Е. Селиверстова, С.Л. Суспицына, А.А. Зиновьевой и других.

Закономерности асимметрии малого и среднего предпринимательства изучают Р.М. Ахметшин [1], Н.Г. Дупленко [2; 3], В.А. Гневко [4], М.В. Галдина, О.Л. Таран, авторы предлагают методики оценки

региональной асимметрии МСП. Позитивную роль МСП, как инструмента пространственного регулирования в экономике, раскрывают О.Б. Иванов и Е.М. Бухвальд, подчёркивая, что в полной мере она реализуется в рамках целостной системы стратегического планирования [5]. Некоторые направления государственной поддержки предпринимательства с точки зрения решения пространственных проблем его развития предлагает В.В. Алещенко в своей работе [6].

Несмотря на достаточно большое количество исследований, посвящённых различным аспектам неравномерности развития предпринимательства, в них не достаточно внимания уделяется роли и направлениям государственной поддержки в решении данной проблемы.

Цель статьи – определение роли и приоритетных направлений государственной поддержки для решения проблемы асимметрии развития предпринимательства.

Изложение основного материала исследования. В своём исследовании будем исходить из того, что «асимметрия малого и среднего предпринимательства является одновременно и фактором, и следствием дифференциации социально-экономического развития муниципальных образований» [3, с. 1967]. Отсюда следует, что асимметрия территорий и предпринимательства находится под влиянием как общих, так и специфических факторов.

Среди общих выделим объективные и субъективные факторы. К объективным отнесём такие: природно-географические, социально-демографические особенности территории, обеспеченность экономического развития ресурсами, производственная специализация территории, степень её экономической самостоятельности. Субъективные факторы усиливают пространственную поляризацию, они имеют институциональную, инновационную, инфраструктурную и функционально-организационную направленность [7, с. 138].

Специфическим фактором, определяющим состояние МСП в целом, а также степень неравномерности развития на разных территориях, является уровень государственной поддержки, состояние инфраструктуры поддержки.

Асимметрия развития предпринимательства наблюдается во многих странах. Например, во Франции, на территории которой осуществляют деятельность свыше трёх миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, что составляет 99,9% от общего числа зарегистрированных предприятий, отмечается территориальная асимметрия. По количеству предприятий лидирует Иль-де-Франс (Парижский регион), где сконцентрировано 23% от общего числа МСП в стране (662 674 предприятий). За ним следуют регионы: Рона-Альпы – 10,2% (295 885 предприятий); Прованс-Альпы-Лазурный Берег – 9,86% (283 106 предприятий); Аквитания – 5,19% (148 959 предприятий); Юг-Пиренеи – 4,59% (131 705 предприятий) [8]. В отраслевой структуре распределения наибольшее число французских МСП сконцентрировано в области СМИ, коммуникаций и программирования – 15% от общего числа. Среди прочих отраслей специализации малого и среднего бизнеса можно выделить следующие сферы: профессиональные и личные услуги, развлечения и отдых, гостиничное дело, здравоохранение и общественное

питание. Доля малых и средних предприятий в этих отраслях составляет от 5% до 7%.

В Китае 43% предприятий представляют обрабатывающую промышленность, и только 9,5% приходится на предприятия сферы торговли, в Германии на предприятия этих отраслей приходится 25% и 13% соответственно. В этой стране проблема территориальной асимметрии решается в рамках Программы инвестиционных субсидий в регионах со слабой экономической структурой. Программа разработана в соответствии с Законом «Об общегосударственной задаче «Совершенствование региональной экономической структуры». Региональные власти наделены правом самостоятельно определять свои отраслевые или инфраструктурные предпочтения для отбираемых к субсидированию инвестиций. Основные усилия правительство Германии направляет на развитие инновационного малого бизнеса.

В России наибольшее количество субъектов МСП по состоянию на 10 января 2021 года приходится на Центральный федеральный округ – 31% от общего количества малых и средних предприятий в стране, 18% всех МСП сосредоточено в Приволжском ФО, по 12% – в Северо-Западном ФО и Южном ФО, 11% – в Сибирском ФО, 9% – в Уральском ФО, 5% – в Дальневосточном ФО, 3% – в Северо-Кавказском ФО. Неравномерность развития предпринимательства, преобладание предприятий малого и среднего бизнеса в крупных агломерациях обусловлено наличием в них больших потребительских рынков, развитой инфраструктуры, разнообразием потребителей.

В отраслевой структуре также наблюдается неравномерность развития. По численности занятых лидером является сфера торговли – 36,9%, на втором месте находится транспортировка и хранение – 12,51%, на предприятия, осуществляющие консультационную и научно-техническую деятельность приходится 7,81%; строительство – 6,39%; недвижимость – 5,99% [9].

Государственная поддержка предпринимательства в России имеет централизованный характер, муниципальные органы не мотивированы к развитию малого бизнеса, так как муниципальное образование не зависит от налоговых поступлений от бизнеса. Решением проблемы могло бы стать внесение изменений в Бюджетный кодекс, предусматривающие зачисление 100% налоговых доходов от деятельности МСП в местные (муниципальные) бюджеты.

Для социально-экономического развития в Донецкой Народной Республике на данном этапе наиболее важными проблемами являются: политический статус; отсутствие сырьевой базы для развития отраслей тяжёлой промышленности; существующая потребность в кардинальном обновлении производства для повышения конкурентоспособности товаров, произведённых предприятиями Республики; дефицит трудовых ресурсов; отток квалифицированных кадров; неразвитость финансово-кредитной системы; системы страхования предпринимательских рисков; несовершенство законодательной базы, в том числе в сфере

предпринимательства; низкая инвестиционная активность; низкий уровень развития инфраструктурных отраслей.

Имеющая место асимметрия развития предпринимательства в Республике обусловлена влиянием следующих факторов: правовые: несовершенная и нестабильная нормативно-правовая база (в частности, отсутствие Закона «О государственной поддержке предпринимательства»); экономические: высокие тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, цены на продукцию и услуги монопольных инфраструктурных и сырьевых структур; нестабильность и фискальный характер системы налогообложения, рост арендной платы, транспортные услуги и другие; финансовые: неразвитость системы самофинансирования и банковского кредитования, в т.ч. жёсткие требования к малым предпринимательским структурам по предоставлению гарантий, высокие процентные ставки по кредитам; отсутствие доступа к иностранным инвестициям; социальные: несовершенство системы социальной защиты предпринимателей и работников, соответствующей рыночным требованиям; отсутствие страховых фондов; организационные: недостаточно эффективная институциональная инфраструктура государственной поддержки (отсутствие действенных программ поддержки малого и среднего предпринимательства, недостаток ресурсов для финансовой поддержки предпринимательства); наличие административных барьеров (трудности при регистрации, закрытии, лицензировании, получении других разрешительных документов); многочисленные проверки разных контролирующих органов.

Территориальная асимметрия предпринимательства в ДНР проявляется в концентрации предприятий малого и среднего бизнеса в г. Донецке и г. Макеевка (более 60% и 13% от общего числа предприятий соответственно) (рис. 1).

Рис. 1. Доля субъектов МСП по городам и районам в общем количестве предприятий МСП в ДНР, % [10]

Как видно из рис. 1, ситуация не меняется на протяжении четырёх анализируемых лет: 2/3 всех предприятий МСП функционируют на территории двух городов. Среди остальных административно-территориальных единиц выделяется только г. Горловка (5,8%), города

Енакиеве и Шахтёрск (не более 3%), что позволяет определить г. Донецк как центр предпринимательской деятельности в Республике.

В качестве показателя, характеризующего неравномерность развития МСП, используем также долю участия субъектов МСП в ВВП страны. Относительные показатели объёма реализованной продукции субъектами малого и среднего бизнеса Республики показаны на рис. 2.

Рис. 2. Доля реализованной продукции субъектами МСП по городам и районам в общем объёме реализованной продукции предприятиями МСП в ДНР, % [составлено на основе [10]]

Анализ данных, представленных на рис. 2, позволяет утверждать, что существует явная зависимость между количеством субъектов МСП и объёмом реализованной ими продукции – чем больше в городе субъектов МСП, тем больше объём реализованной ими продукции в общем объёме по Республике. Анализ деятельности МСП по отраслям позволяет утверждать о наличии структурной асимметрии предпринимательства (рис. 3).

Рис. 3. Структура деятельности субъектов МСП в ДНР, % [составлено авторами на основе [10]]

Из рис. 3 следует, что в Республике среди сфер деятельности, в которых задействованы субъекты МСП, преобладают торговля (26%) и операции с недвижимостью (32,2%). Промышленность занимает лишь третье место (13,4%). Такая структура негативно сказывается на развитии МСП и экономики, так как в этом направлении редко проявляется инновационное предпринимательство – неотъемлемая часть МСП в развитых зарубежных странах. Преобладание непромышленной сферы над производственным предпринимательством, при котором, как известно, формируется более значимая добавленная стоимость, сказывается на объёме реализованной продукции и налоговых отчислениях в бюджет.

Анализ проблем социально-экономического развития в Республике, состояния предпринимательства и причин его структурной и территориальной асимметрии позволяет сделать вывод о несовершенстве существующего механизма государственной поддержки субъектов МСП, который не регулирует процессы пространственного развития.

Поскольку асимметрия тесно связана с неравномерностью социально-экономического развития регионов, задачу её снижения целесообразно решать в рамках программ социально-экономического развития. Правильно выстроенная система управления регионом позволяет нивелировать негативное влияние факторов, тем самым сокращая социально-экономическую асимметрию.

Реализация позитивной роли МСП как инструмента пространственного регулирования в экономике реализуема только в рамках целостной системы стратегического планирования [5, с. 7].

Приоритетными направлениями совершенствования механизма государственной поддержки предпринимательства в Донецкой Народной Республике должны стать:

разработка и принятие государственной программы поддержки развития малого и среднего бизнеса, которая должна быть ориентирована на первоочерёдное стимулирование материальных видов деятельности;

выбор форм и методов государственной поддержки предпринимательства в зависимости от имеющегося потенциала и уровня развития региона, на территории которого осуществляют свою деятельность МСП;

формирование стратегий развития и мер поддержки по видам деятельности;

государственная финансовая поддержка приоритетных для региона (муниципального образования) направлений предпринимательства;

содействие развитию инновационного предпринимательства;

поддержка, в первую очередь, активно развивающихся сфер предпринимательства;

создание целостной системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства как части механизма государственного регулирования экономики;

стимулирование роста производительности труда в МСП;

повышение заинтересованности местных властей в развитии МСП;

введение действенной политики государственно-частного сотрудничества.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, проведенное исследование позволило выявить диспропорции в развитии предпринимательского сектора ДНР: превалирование в отраслевой структуре торговли и услуг, а также очень низкая доля производственных видов деятельности; концентрация МСП по количеству и объёму реализованной продукции в крупных городах; установлено, что наличие социально-экономических асимметрий непосредственно влияет на развитие асимметрий предпринимательства; выделены основные причины асимметрии развития предпринимательства: отсутствие действенной государственной поддержки развитию малого среднего предпринимательства; низкий уровень инвестиционной привлекательности в республике; неразвитость институтов рыночной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки предпринимательства; наличие существенных финансовых барьеров (недостаток собственных средств предпринимателей, недоступность банковских кредитов); наличие существенных административных барьеров (сложность оформления и получения разрешительных документов для осуществления предпринимательской деятельности, непрозрачность администрирования налогов и сборов); высокие тарифы на услуги природных монополей.

Дальнейшие исследования будут связаны с разработкой действенного механизма государственной поддержки МСП, направленного на сглаживание пространственного неравенства показателей развития предпринимательства.

Список использованных источников

1. Ахметшин Р.М. Малый бизнес России: как преодолеть асимметрию развития? / Р.М. Ахметшин // Российское предпринимательство. – 2012. – Том 13. – № 22. – С. 38-41.
2. Дупленко Н.Г. Асимметрия развития малого и среднего предпринимательства на региональном уровне / Н.Г. Дупленко // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. – 2013. – Вып. 9. – С. 160-163.
3. Дупленко Н.Г. Закономерности субрегиональной асимметрии малого и среднего предпринимательства / Н.Г. Дупленко // Российское предпринимательство. – 2015. – Том 16. – № 13. – С. 1965-1976.
4. Региональные аспекты функционирования и развития малого предпринимательства в России / под ред. д.э.н., проф. В.А. Гневко. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской академии управления и экономики, 2010. – 192 с.
5. Иванов О.Б. Малое и среднее предпринимательство как фактор пространственного развития российской экономики / О.Б. Иванов, Е.М. Бухвальд // ЭТАП: Экономическая теория, анализ, практика. – 2018. – № 5. – С. 7-24.

6. Алещенко В.В. Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в России: пространственные проблемы / В.В. Алещенко // Пространственная Экономика. – 2015. – № 1. – С. 123-134.

7. Кириенко О.Э. Инструменты сглаживания пространственной поляризации / О.Э. Кириенко // Сб. научн. работ. Серия «Государственное управление». Вып. 17: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк: ДОНАУИГС, 2020. – С. 135-146.

8. Кальчук А.Ю. Особенности развития малого и среднего предпринимательства во Франции / А.Ю. Кальчук, В.А. Ромашкина // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. – 2021. – № 1 (65) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/6504/>

9. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ofd.nalog.ru>

10. Экономические индикаторы. Малый бизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3845&Itemid=677

УДК 005.572:351

DOI

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

КИСЛЮК Е.В.,
канд. гос. упр., доцент кафедры теории
управления и государственного
администрирования
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовании было рассмотрено понятие «управленческое решение», определена специфика управленческих решений в государственном управлении. Установлено, что особенности управленческих решений в системе государственного управления зависят от специфики исследуемой сферы. Определены основные направления повышения эффективности управленческих решений в сфере государственного управления с учётом современных условий.

***Ключевые слова:** государственное управление, государственно-управленческие отношения, управленческое решение, государственно-управленческое решение, принятие решений*